

АКУШЕРСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ И ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

**Негмаджанов Б.Б.
Мухаммедова Ф.Ф.**

**Кафедра акушерства и гинекологии №2, Самаркандский государственный
медицинский университет, Самарканд, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17422327>**

Актуальность. Беременность в подростковом возрасте признана одним из значимых факторов риска развития как акушерских, так и перинатальных осложнений [1,3]. Физиологическая незрелость организма, гормональные особенности и незавершённость роста, в сочетании с социальной неустойчивостью, низким уровнем медицинской осведомлённости и ограниченным доступом к качественной пренатальной помощи, создают предпосылки для формирования неблагоприятных исходов беременности и родов у данной категории пациенток [5].

В то же время, беременность у женщин репродуктивного возраста, как правило, протекает с меньшим числом осложнений благодаря более высокой биологической зрелости, лучшей адаптации к беременности и более выраженной социальной стабильности. В связи с этим, проведение сравнительного анализа акушерских и перинатальных исходов у подростков и женщин репродуктивного возраста приобретает особую актуальность [1,2,6].

Такой анализ позволяет не только выявить характерные особенности течения беременности и родов в каждой возрастной группе, но и способствует более точной оценке риска, персонализации ведения беременности, а также разработке и внедрению эффективных программ профилактики и медицинского сопровождения. Полученные данные могут быть использованы для совершенствования системы акушерско-гинекологической помощи, направленной на снижение материнской и перинатальной заболеваемости и смертности среди подростков [2,4,5].

Цель исследования. Провести сравнительную оценку частоты и структуры акушерских и перинатальных осложнений у беременных подростков и женщин оптимального репродуктивного возраста.

Материалы и методы. Проведено ретроспективное клинико-статистическое исследование на базе родильного комплекса №3 (г. Самарканд). Проанализированы 190 историй родов, сформированы 2 группы: основная — 95 беременных в возрасте 13–19 лет, контрольная — 95 женщин в возрасте 20–30 лет. Статистический анализ проводился с использованием критерия χ^2 и t-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение.

1. Социальный портрет: Среди подростков преобладали лица без определённого вида деятельности (90%), что свидетельствует о их уязвимом социальном статусе.

2. Структура акушерских осложнений:

· Гестозы достоверно чаще диагностировались в основной группе (33,7% против 18,9%; $p < 0,05$), тяжёлые формы — у 9,5% подростков.

· Анемия имела значительную распространённость среди подростков (58,1% против 32,4%), чаще регистрировались среднетяжёлые и тяжёлые формы (28,4%).

· Преждевременные роды встречались в 2,2 раза чаще в группе подростков (19,0% против 8,6%).

· Слабость родовой деятельности была диагностирована у 29,5% юных рожениц против 14,7% в контрольной группе.

· Частота оперативного родоразрешения (кесарево сечение) составила 27,6% в основной группе и 17,1% — в контрольной.

3. Перинатальные исходы:

· Гипотрофия плода (масса тела <2500 г) выявлена у 24,8% новорождённых от подростков против 10,5% в контрольной группе. Средняя масса новорождённых составила 2700±400 г и 3100±350 г соответственно.

· Низкие показатели по шкале Апгар (≤7 баллов на 1-й минуте) зафиксированы у 36,8% детей, рождённых подростками, против 18,9% в группе сравнения.

Выводы.

1. Беременность у пациенток подросткового возраста ассоциирована со статистически значимым повышением риска развития гестозов, анемии, преждевременных родов, аномалий родовой деятельности и оперативного родоразрешения.

2. Перинатальные исходы у подростков характеризуются более высокой частотой гипотрофии плода и рождением детей в состоянии асфиксии.

3. Полученные данные обосновывают необходимость отнесения беременных подростков к категории высокого риска и разработки для них специализированных программ индивидуального мониторинга и профилактики на уровне первичного звена здравоохранения.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Юнусова У.Р., Каримова Ф.И. Репродуктивное здоровье и перинатальные исходы у беременных подростков в Узбекистане. Вестник педиатрии. 2021;3(45):56-61.
2. Chen X., Wen S.W., Fleming N. Teenage pregnancy and adverse birth outcomes: a large population-based retrospective cohort study. Int J Epidemiol. 2020;49(4):1150-1160. DOI: 10.1093/ije/dyaa013.
3. Ganchimeg T., Ota E., Morisaki N. et al. Pregnancy and childbirth outcomes among adolescent mothers: a WHO multicountry study. BJOG. 2021;128(5):891-899. DOI: 10.1111/1471-0528.16568.
4. Islamovna Z. N., Islamovna Z. F., Erkinovna A. N. МАКРОСОМИЯ ПЛОДА: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 100-104.
5. Аминова М.Ш., Ходжиева Д.А. Факторы риска преждевременного излития околоплодных вод у юных первородящих. Акушерство и гинекология Узбекистана. 2022;(2):34-38.
6. Комилов А.С. и др. Современные подходы к профилактике преждевременных родов у женщин с отягощенным акушерским анамнезом. Медицинская наука Узбекистана. 2023;(1): 112-118.